

MATLAB

```
% Script para comparação de valores estatísticos das medições
% Cálculo do SPL
clear all; clc; close all;

% Parâmetros e Constantes
p_ref = (1*10^-6);

% Determinando os arquivos que estão na pasta
Pasta = 'C:\Users\Lacmam\Desktop\Dados_2018-03\wav (verificadas)';

Tipo = '*.wav';
% Tipo = '*.mp3';
Arq_List = dir([Pasta,'\',Tipo]);
Arq_Num = size(Arq_List,1);
%Arq_Date = Arq_List(ii).date

% fator de correção
k = 146;

% Abrindo todos os arquivos
for ii = 1:Arq_Num
    arq = Arq_List(ii).name;
    Arq_Names(ii,:) = {arq};
    [data,faq(:,ii)] = audioread([Pasta,'\',arq]);
    p_rms(ii,1) = rms(data*k);

end

% C = mat2cell(A,dim1Dist,...,dimNDist)
%

% Cálculo do nível de pressão sonora de cada arquivo (15 min)
SPL = 20*log10(p_rms/p_ref);
```

Código Python

```
import pandas as pd

# ***** Loading *****
dataset = pd.read_csv("2017_11.csv")

# ***** Cleaning *****
date = []
hour = []
for i in dataset['arquivo']:
    date.append(i[:10].replace("_", ""))
    hour.append(i[11:13]+"h")
dataset['arquivo'] = date
dataset['Hour'] = hour

# ***** Creating new DataFrame *****
dataset.columns = ['Date', 'RMS', 'SPL', 'Hour']
df_dataset = pd.DataFrame(dataset)

# ***** Ploting *****
df_dataset.boxplot(column = 'SPL', by='Date', figsize=(35,15))
df_dataset.boxplot(column = 'SPL', by='Hour', figsize=(18,15))
```